

PRAGMALINGVISTIKADA ILLOKUTIV AKT NAZARIYASI

Abdullayeva Madinabonu Qurbonali qizi

Andijon davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish
(o'zbek tili) ta'lim yo'nalishi 3 - bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6406988>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022
Ma'qullandi: 10-mart 2022
Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Pragmalingvistika, nutqiy akt, nutq, illokutiv akt, perllokutiv akt

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada illokutiv akt nazariyasi va uning ishlatilish o'rinlari haqida tanishib o'tamiz. Pragmalingvistikada nutqiy aktning ishlatilishi, illokutiv aktning tasnifi haqida fikrlar yuritilgan.

Pragmatikaning XX asrning ikkinchi yarmidagi rivoji nutqiy akt nazariyasining to'liq ko'rinishidagi lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan bog'liqdir. Muloqot jarayonida hosil bo'ladigan nutqiy harakatlarni alohida lisoniy birlik sifatida talqin qilish va ularni mazmunan tasniflash g'oyasini ilk bor targ'ibot qilganlardan biri Oksford universiteti professori Jon Ostin edi.

Nutqiy aktlar o'zida pragmatikaning mohiyatini ifoda etadi. Nutqiy akt tushunchalarining yuzaga kelishi lingvistik pragmatika uchun nazariy asos hisoblanadi. Nutqiy akt semiologik nutqai nazardan ma'lum kichik guruhlardan iborat bo'lib, ular yana o'z tarkibida ichki mikrosistemani tashkil qiladi va nutqiy aktning ma'lum tamoyillari asosida qayta katta sistemaga birlashadi. Bular talaffuz, kommunikativ niyat (illokutiv), his-tuyg'uga ta'sir etish akt (perllokutiv) laridan iboratdar.

Illokutsiya tushunchasi nutqiy akt nazariyasida eng keng tarqalgan tushunchadir. Nutqiy akt strukturasi markazida ham illokutiv turadi. " Illokutiv akt" tushunchasi pragmalingvistikada inson tomonidan nutqiy jarayonda va nutqiy faoliyat vositasida bajariladigan harakat sifatida ta'riflanadi. O. G. Pochepsovning ta'rificha¹ :

1. Illokutiv harakatning ijrochisi so'zlovchi yoki yozuvchidir
2. Illokutiv akt nutq yaratilish faoliyatidan farq qiladi
3. Illokutiv akt nutq yaratish faoliyati jarayonida yuzaga keladi
4. Illokutiv akt nutqiy faoliyat vositasida bajariladi²

Ushbu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, O.G. Pochepsov illokutsiyaning nutqiy

¹ Sh. Safarov. Pragmalingvustika. Toshkent. 2008

² SH. Safarov. Pragmalingvustika. Toshkent. 2008

faoliyatidan farqini ko'rsatishga qanchalik harakat qilmasin, u hech qachon kommunikatsiyani faoliyatsiz, insonlararo munosabatni yaratish muhtisiz yuzaga kelmaydi. Illokutiv akt bevosita muloqot strukturasi ishtirokchisi, kommunikatsiyani maqsadli va mazmunli ko'chishini ta'minlovchi nutqiy faoliyat bo'lagidir.³

Illokutiv akt namoyon bo'lishi uchun ma'lum bir nutqiy tuzilmaning "illokutiv kuchi" namoyon bo'lmog'i darkor. Masalan, "Hamma narsa tayyor", "Ovqat tayyorlandim", "Men tayyorman", "Issiq choy damladim" kabi gaplar orqali so'zlovchining maqsadi namoyon bo'ladi. Birgina "Ovqat tayyorladim" kalimasi orqali ovqatga taklif qilish yoki maqtanish ifodalanayotganda, gap tuzilmasining ushbu mazmun ifoda vositasi bo'la olish imkoniyati, ya'ni "kuchi" voqealanadi. Nutqimizda shunday birliklar bor, ular propozitsiya mazmuniga ega emaslar, lekin illokutiv jihatdan to'liq shaklga egadirlar, ya'ni ular ma'lum kontekstda kommunikativ maqsad va mazmunni ifodalaydi. Masalan, "Xullas", "Nahotki", "Afsuski", "Voy, tavba" va boshqalar.

- Sening birodaring qilgan ishlar kechirilmas jinoyat sanaladi

- U... Yo'q, unday emas

- Afsuski, sen o'ylagandek emas

Badiiy matnda bunday birliklar kommunikativ maqsad va mazmunni ifodalay oladi.

- Sendek farzandim endi yo'q. Meni faqat bitta farzandim bor, xolos.

- "Tavba qildim", - deng. Axir...axir..u sizni ,yolg'iz sizni, farzandingiz.

J.Ostin, u yoki bu nuqtayi nazarni ifoda etganda, shaxs muayyan vaziyatni tasvirlashi shuningdek, ba'zi harakatlarni, ya'ni nutq aktini bajarishi mumkinligiga e'tibor qaratdi: xabar berish, so'rash, undash, iltimos qilish, maslahat berish, minnatdorchilik va boshqalar. Shuningdek, u nutq aktlarining uchta bosqichini ajratadi: 1) lokutiv - akt o'z-o'ziga gapirish. 2) illokutiv - boshqa shaxsga niyatini bildiradi, maqsadni belgilaydi. 3) perllokutiv - boshqa kishining xatti-harakatlariga ta'sirini ifodalaydi. J. Ostin nutq akti funksiyalarini illokutiv kuchlar, unga tegishli fe'llarni esa illokutivlar deb atadi. Illokutiv kuch - bu tushuncha quyidagi tarkibiy qismlarning birikmasidan iborat: 1) maqsad yoki niyat; 2) maqsadga erishish usuli; 3) nutq akti illokutiv kuchining intensivligi; 4) taxminiy mazmunning xususiyatlari; 5) muayyan nutq aktidan foydalanish shartlari; 6) samimiylik shartlari. Nutq akti illokutiv kuchining yuqoridagi keltirilgan barcha tarkibiy qismlari mantiqiy tartibga solingan va o'zaro bog'liqdir

Xullosa qilib aytsak, illokutiv aktning ifodalanisha kommunikativ maqsad va mazmun birinchi o'rinda turadi. Badiiy asrani tahlil qilganimizda, so'zlarning propozitsion mazmuniga emas, kommunikativ mazmuniga qaraymiz.

³ Остин ДЖ. Слово как действие. Новое в зарубежной лингвистике. 1986

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Остин Дж. Слово как действие /Дж.Остин// Новое в зарубежной лингвистике.-М.: Прогресс, 1986.- Вып. 17.- С.131.
2. Беляева Е.И. Грамматика и прагматика побуждения: английский язык. Воронеж: ВГУ, 1992.- С.168
3. Sh. Safarov. Pragmalingvistika.Toshkent.2008
4. Muhammad Hakimov. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari . Toshkent. 2013